

ЁШЛАРДА ТАРИХИЙ ТАФАККУРНИ РИВОЖЛАНТИРИШДА АХБОРОТ ИСТЕЪМОЛИ МАДАНИЯТИНИ ШАКЛЛАНТИРИШ ЗАРУРАТИ

Абдурахмонов Алиёржон Абдуқаххорович

Фарғона давлат университети Сиртқи бўлим ижтимоий-гуманитар фанлар
кафедраси ўқитувчиси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10073956>

Аннотация: Мазкур мақолада ахборотлашган жамиятда ёшларда тарихий маълумотларни аналитик таҳлил қилиш лаёқатини шакллантириш асослари тадқиқ этилган.

Калит сўзлар: тарихий-аналитик тафаккур, ахборотлашган жамият, тарихий онг ва хотира, ахборот истеъмоли маданияти, тарихий тафаккур.

Ахборот истеъмоли маданиятини таркиб топтириш ёшларда тарихий тафаккурни ривожлантиришда муҳим ўрин тутди. Чунки тарихий тафаккурни ривожлантиришга хизмат қилувчи манбалар хилма-хил бўлиб, улар орасида турли ахборот хуружи кўринишидаги маълумотлар ёшларнинг онги ва фикрлашига салбий таъсир кўрсатади. Жамиятда ахборот-психологик хавфсизликни таъминлашда аввало четдан ахборот хуружи қиладиганларнинг «объекти»ни аниқлаб олиш муҳимдир. Улар биринчи галда буюк аждодларимизга, шахсларга тарихимизга, жамиятга, маънавий қадриятларимизга, давлат сиёсатига қарши турли уйдирмалар ва бўҳтонлар уюштирадilar. Демакки, ёшлар онгида тарихимизга ва бошқа маънавий қадриятларимизга қарши ғайришуурий фикрлар уйғотишга ҳаракат қиладilar.

Ҳозирги кунда ким кўп – ана шундай маънавий бўшлиқни тўлдиришга уринадиган, шунинг ҳисобидан ўзининг ғаразли мақсадларини амалга оширишни ўйлаб юрганлар кўп. Минг афсуски, бу кучларнинг асл қиёфаси, мақсад-муддаолари ва имкониятларини тўла ва аниқ-равшан тасаввур қилиш осон эмас. Нега деганда, улар кўпинча турли ниқоблар, жозибали шиор ва ғоялар пардаси остида иш кўради. Бундай кучларнинг ихтиёрида жуда катта моддий, молиявий ресурслар ва имкониятлар мавжуд бўлиб, уларнинг пухта ўйланган, узоқ ва давомли ёвуз мақсадларига хизмат қилмоқда»¹.

Интернет дунёни ягона ахборот маконига айлантирган ҳозирги даврда тўғридан-тўғри давлат, жамият ва шахсга қаратилган таҳдидлар кўпайиб кетмоқда. Уларнинг таъсир кўрсатиш йўллари хилма-хил. Айниқса, тарихий шахсларга маънавий таҳдид қилишда турли усуллардан фойдаланилмоқда.

Собиқ мустабид тузум даврида буюк бобокалонимиз Соҳибқирон Амир Темурга нисбатан жуда кўп адолатсизликлар қилингани сўнгги йилларда яратилган тарихга оид китобларда атрофлича ёритилган. Жумладан, Биринчи Президент Ислоҳ Каримов Соҳибқирон Амир Темурнинг шахси ва фаолияти юзасидан амалга оширилган таҳдидларни қуйидаги тарзда изоҳлаган: «Минг афсуски, кўп йиллар давомида мустабид босқинчи мафкура даврида бизни Амир Темурдек буюк бобокалонимиздан, бой ўтмишимиздан айириб, халқимизнинг маънавиятини, ғурурини, ифтихорини ерга урмоқчи бўлдилар. Юртимизда, жумладан, Шаҳрисабзда бевосита Соҳибқироннинг саъй-ҳаракатлари билан бунёд этилган тарихий обидалар харобага айлантирилди.

¹ Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. –б. 7.

Хатто ул зот ва авлодларининг қабр-мақбаралари ҳам «илмий тадқиқотлар» ниқоби остида талон-тарож этилди, топталди»². Шунга қарамай азалдан маънавияти юксак халқимиз улуғ аждодларининг табаррук номларини, бетакрор ишларини ва авлодларига қолдирган бой меросларини ҳамиша муқаддас билиб келди. Эл қалбида эъзоланиб келган буюк зотга нисбатан тарихий адолат тикланди! Бу улуғ сиймога нафақат Ўзбекистонда, балки жаҳондаги турли мамлакатларда ҳам катта эътибор билан қаралмоқда! Юртимиз мустақиллиги шарофати билан Шаҳрисабзда, Самарқандда ва Тошкентда Амир Темурнинг улуғвор ҳайкаллари қад ростлади. Пойтахтда буюк бобокалонимизнинг муҳташам музейи барпо этилди. 1996 йилда Соҳибқироннинг 660 йиллиги юртимизда катта тантана қилинди. Шу билан бир қаторда Бирлашган Миллатлар Ташкилотининг Париждаги қароргоҳи – ЮНЕСКОнинг муҳташам саройида ҳам юксак эҳтиром билан нишонланди.

Ҳақиқаттан ҳам турли даврларда Соҳибқирон Амир Темур шахси ва фаолиятига нисбатан кўплаб илмий асосланмаган нотўғри қарашлар баён этилган. Жумладан, атоқли адибимиз Пиримқул Қодировнинг «Амир Темур сиймоси» илмий бадиасида буюк бобокалонимизга нисбатан турли йилларда кўплаб уйдирма ва бўҳтонлар бўлганлиги ҳақидаги фикрларга алоҳида тўхталиб ўтилган³. Уларни ўз номи билан тарихий шахсга нисбатан «ахборот хуружи», деб аташ мумкин.

П.Қодиров мазкур асарида таассуф билан буюк бобокалонимизга нисбатан уйдирмалар, сохта гаплар ҳанузгача давом этаётганлигини таъкидлаб қуйидаги фикрни келтиради: «Сўнгги асрларда пайдо бўлган баъзи китобларда Тарағай баҳодирнинг номини «Тўрғай» деб ёзиш ҳоллари ҳам учрайди. Бу ҳеч бир мантиққа тўғри келмайди. Тўрғай – кичкина сайроқи қуш. Баҳодирлар авлодидан бўлган амирга бундай нисбат бериш тўғри эмас. Туркий тилда Тарағай сўзи «нурдай таралсин, кўпайсин, катта худудларни эгалласин» деган маъноларни билдиради». Адиб яна шу ўринда Амир Темур ўзининг суюкли невараси Улуғбекка дастлаб Тарағай деб исм қўйганини ҳам эслатиб ўтади.

Т.Эшбеков таъкидлаб ўтганидек, тарихий шахсларнинг номларини «ахборот хуружи»дан ҳимоя қилишда зарур факт ва далиллар билан кўрсатиб бериш мақсадга мувофиқдир⁴. Худди ана шу йўлни танлаб, адиб Пиримқул Қодиров Соҳибқироннинг тарихий ғалабаси билан бугунги тенгсиз истиқлолимизни шундай муқояса қилади: «Энг баланд тоғ чўққиси ана шундай баланд чўққидан кўзга аниқроқ кўринади. Биз ҳам Амир Темур етакчилигида халқимиз эришган мустақилликнинг нақадар юксак қадрият бўлганини Ўзбекистон истиқлоли йилларида яққол кўрдик»⁵.

Бугунги кунда ҳам интернет саҳифаларида тарихий шахслар ҳақидаги илмий жамоатчилик томонидан эътироф этилган фикрларни сохталаш-тиришга кўплаб уринишлар учрайди. Масалан, туркиялик олим Темур Хўжа ўғли «Алишер Навоий кимдир?» саволи остида Интернет форуми ташкил этиб, «Ўзбекистонда Алишер Навоийни «ўзбек шоири» деб танийдилар. Ўзбекларнинг Навоийни ўзлариники деб

² Каримов И.А. Амир Темур ҳақида сўз. – Т.: Ўзбекистон, 1996. –Б. 38.

³Қодиров П. Амир Темур сиймоси. – Т.: Ўзбекистон, 2007. –Б. 9.

⁴Эшбеков Т. Мафкура майдонида ахборот психологик хавфсизлик. – Т., 2011. –Б. 36.

⁵Қодиров П. Амир Темур сиймоси. – Т.: Ўзбекистон, 2007. –Б. 102.

билишларида янглишлик йўқ, тўғридир. Аммо Алишер Навоийни «ўзбек шоири» деб билишлари янглишдир. Чунки тарихий Туркистон 1924 йилда Ўзбекистон бўлди. Навоий турк шоири, вақти соати келиб бу хатолик тузатилади» деган фикрларни илгари сурган⁶. Масалага бундай тарзда ноилмий ёндашув Интернет саҳифаларида турли соҳа вакилларининг асосиз равишда бир-бирларини танқид қилишларига олиб келган. Аслида, ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихий илдизлари иккита, яъни биринчиси маҳаллий эронзабон сўғдийлар, хоразмийлар, бақтрийлар, сак ва массагет қабилалари бўлса, иккинчи илдиз шу ҳудудда қадимдан яшаб келаётган туркий қабилалар эканлиги, уларнинг узоқ қоришувидан янги этнос – ўзбек халқи шаклланганлиги ҳақидаги чуқур илмий асосланган тадқиқотларни синчиклаб ўрганилса ҳамда Алишер Навоийнинг зуллисонайн шоир сифатида форс ва турк тилларида бирдай ижод қилгани, ўзининг «Муҳокамат ул-луғотайн» асарида туркий тилнинг бадий имкониятларини асосли тарзда очиб берганлигига методологик асос сифатида ёндашилса, нафақат журналист, шоир ва турли соҳа олимлари, балки ёшлар ҳам ахборот хуружларига осон алданиб қолишмайди.

Инсон қалбининг қувончу қайғусини, эзгулик ва ҳаёт мазмунини Навоийдек теран ифода этган шоир жаҳон адабиёти тарихида камдан-кам топилади. Она тилига муҳаббат, унинг беқиёс бойлиги ва буюклигини англаш туйғуси ҳам бизнинг онгу шууримиз, юрагимизга аввало Навоий асарлари билан кириб келади. Биз бу бебаҳо меросдан халқимизни, айниқса, ёшларимизни қанчалик кўп баҳраманд этсак, миллий маънавиятимизни юксалтиришда, жамиятимизда эзгу инсоний фазилатларни камол топтиришда шунчалик қудратли маърифий қурулға эга бўламиз»⁷.

Ёшларда буюк аждодларимиз шахси ва фаолиятига нисбатан ахборот хуружларига қарши иммунитетни тарбиялаш учун уларни манбалар билан ишлашга ўргатиш, ўқиб-ўрганилган китоблар асосида тўғри ечимларга келишга эришиш муҳим аҳамиятга эга. Чунки нафақат тарихий шахслар балки «ўзликни англаш»ни, тарихий тафаккурнинг ўқ илдизи ҳисобланган ўзбек халқининг келиб чиқиши билан боғлиқ Интернетда эълон қилинаётган мақолалар, матбуот дўконларида турли номда чоп этилаётган айрим асарлар ҳам мазкур муаммонинг нечоғлик долзарб эканлигини асослайди.

Академик А.Асқаров таъкидлаб ўтганидек, кейинги йилларда ўтмиш тарихга оммавий қизиқиш, ўз миллатининг минтақа тарихи ва маданий меросини ўрганишда ноилмий ёндашув кучайди. Натижада, этноснинг шаклланиши билан боғлиқ масалаларда илмий профессионализмдан йироқ асарлар чоп этила бошланди. Илмий холислик, объектив ёндашув йўқлиги туфайли миллий эҳтиросларга тўла, тарихий ҳақиқатга зид асарларнинг хусусий нашриётларда чоп этилиши табиий ҳолга айланди⁸.

Ана шундай «олийжаноб» саъй-ҳаракатлар самараси ўлароқ нафақат Интернет мақолалари, нашриётнинг эгалик ҳуқуқини кафолатлаган ҳолда рисоалар ҳам нашр эттирилаётганлиги, миллат тарихини бирламчи манбалар асосида эмас, «хаёлий ўйдирмалар» асосида ёзиш ва омма эътиборига ҳавола этишни ҳали барқарор эътиқоди

⁶ Абдуллаев Р. Нега ватанимиз – Ўзбекистон, миллатимиз – ўзбек, Навоий эса – буюк ўзбек шоири деб аталади? // Фундаментал иқтисод электрон журнали. 2014 йил, 18 март. <http://uz.fundamental-economic.uz>.

⁷ Каримов И.А. Юксак маънавият – енгилмас куч. – Т.: Маънавият, 2008. –Б. 23.

⁸ Асқаров А. Ўзбек халқининг келиб чиқиш тарихи. – Т.: O'zbekiston, 2015. –Б. 68.

тўлиқ шаклланмаган ёшларларни «маънавий мажруҳ»га айлантириб қўйишга уриниш деб айтиш ўринли бўлади. Масалан, 2011 йилда «Ўзбеклар шажараси (этник тарихга холис назар)» номи остида нашр этирилган китобда ўзбек халқининг келиб чиқиши, миллий-маданий меросини нотўғри талқин этиш билан боғлиқ қатор «ахборот хуружлари» мавжуд. Жумладан, китобда милоддан аввалги II минг йилликнинг иккинчи ярми – милоддан аввалги VII аср оралиғида Скифия давлати мавжуд бўлганлиги, ўзбек халқининг қадимги аجدодлари фақат скифлардан иборатлиги ҳақидаги илмга зид ёндашувлар илгари сурилган: «Бизнинг изланишларимизга кўра, ҳозирги Ўзбекистон ҳудудида милоддан аввалги II минг йилликнинг иккинчи ярми – милоддан аввалги VII аср оралиғида қудратли Скифия давлати мавжуд бўлганлиги аниқланди»⁹.

Милоддан аввалги VII-VI асрларда Ўзбекистон ҳудудида сўғдийлар, бақтрияликлар, хоразмликлар, сак ва массагет элатлари яшаганликлари¹⁰ни ўқиб-ўрганган ёшларлар «Ўзбеклар шажараси» китобидаги маълумотлар билан танишиб, «дарсликда хато ёзилган» экан, деган хавотирлар қуршовида қолиши, табиий.

Ана шу сабабли турли манбаларда келтирилган маълумотлар таҳлилига ёшлар эътиборини жалб этиб, аниқ далиллар асосида янглиш нуқтаи назарларни изоҳлаб ўтиши лозим. Масалан, «Ўзбек атамасининг келиб чиқиши ҳақида» номли рисолада «ўзбек» сўзининг келиб чиқишини мўғул хони Ўғузхон номи билан боғлаб, «Ўзбек» сўзи Ўғузбек сўзининг қисқартирилган кўриниши бўлиб, қадимги ўғуз+берк, ўғуз+бўка, бек сўзларидан «ЎЗБЕК» сўзи келиб чиққан¹¹, деган фикр баён қилинган. Буни мана бундай таҳлил қилиш мумкин. Бу икки туркий давлат фақат Мовароуннаҳрнинггина эмас, балки бутун Ўрта Шарқ ҳамда Олд Осиё аҳолисининг сиёсий ҳаётига ҳам кучли таъсир кўрсатди. Бу давлатларнинг аҳолиси шу ҳудудда яшовчи халқларнинг этник тарихига таъсир қилди. Масалан, қарлуқлар ўзбек ва тожикларнинг, ўғузлар туркман, озарбайжон, қорақалпоқларнинг этногенезида муҳим роль ўйнади»¹². Шу тарзда ёшларларни тарихий воқеликни шарҳлаб ўрганишга ўргатиш жуда муҳим. Мазкур усул орқали ёшларни ахборотларни таҳлил этиш, таққослаш ва тўғри хулоса чиқаришга йўналтириб бориш мақсадга мувофиқ.

Хулоса қилганда, замонавий шароитда ёшларда ахборот истеъмоли маданиятини ривожлантириш энг аҳамиятли ижтимоий эҳтиёж ва талабга айланади.

References:

1. Бегматов А. Глобаллашув, миллий маънавият ва ахборот тизимлари. // Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги Давлат ва жамият қурилиши академияси жорий архиви, 2006.
2. Криско В. Секреты психологической войны. Цели, задачи, формы, опыт. – Минск: Харвест, 1999. –С. 6.

⁹Носиров Ў. Ўзбеклар шажараси. – Т., 2011. –Б. 9.

¹⁰Sagdullayev A.S., Kostetskiy V.A. Tarix. Qadimgi dunyo: 6-sinf uchun darslik. – Т.: Yangiyul polygraph servise, 2009. –Б. 75.

¹¹ Шукуров А. «Ўзбек» атамасининг келиб чиқиши ҳақида. – Қарши: Насаф, 2010. –Б. 31-33.

¹²Muhammadjonov A. O'zbekiston tarixi. Umumiy o'rta ta'lim maktablarining 7-sinfi uchun darslik. – Т.: Sharq, 2013. –Б.49.

3. Эшбеков Т. Мафкура майдонида ахборот психологик хавфсизлик. – Т., 2011. – Б.69.
4. Қуронов М. Болам бахтли бўлсин, десангиз (Ота-оналар учун). – Т.: Маънавият, 2013. –Б. 121-122
5. Малкина-Пых И.Г. Техники позитивной терапии и НЛЛ. – М.: Эксмо, 2004. –С. 21-24
6. Умарова Н. Информацион хуружларнинг олидини олишга қаратилган маънавий-маърифий тарғиботнинг самарали усул ва воситалари. // “Армия – давлат таянчи, тинчлик кафолати”. Қуролли Қуяоар тизимидаги тарбиявий ишлар органлари ҳамда тарғиботчилар учун услубий қўлланма. – Т.: “Сано-стандарт” нашриёти, 2013. – Б.107.
7. Asatulloev, I. (2019). Erich Fromm’s Theory On Alienation. *Science and Education*, 2, 1-9.
8. Inomjon, A. (2019). The Issues of Alienation in the Philosophy of Erich Fromm. *Canadian Social Science*, 15(6), 31-34.
9. Asatulloev, I. (2019). The problem of alienation in the philosophy erich fromm. *Scientific and Technical Journal of Namangan Institute of Engineering and Technology*, 1(1), 123-129.
10. Asatulloev, I. A. (2022). A Comparative Analysis Of The Soul Concept Of Abu Hamid Ghazzali And Erich Fromm. *Journal of Positive School Psychology*, 6(10), 1996-2004.